

Dear John,

Congratulations on this remarkable occasion!

We wish you the best of health, success, good luck and a long life in music.

We always remember you and always think of you with much love,

Irina Arkhipova and Vladislav Piavko

P.S. I am grateful for my good fortune of having met and collaborated with not only a pianist and musician of such brilliance, but also with a partner and a human being of such refinement.

Irina Arkhipova

ДЖОНУ ВУСТМАНУ

**ДОРОГОЙ ДЖОН!
Сердечно поздравляем
с прекрасным юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
успехов, удачи
и
творческого долголетия
всегда помним и любим**

**Ирина АРХИПОВА
Владислав ПЬЯВКО**

P.S.

Я благодарна судьбе за счастье творческого общения с блистательным пианистом-музыкантом, партнёром и Человеком.

Ирина АРХИПОВА